

**KINERJA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DALAM PENANGANAN *ILLEGAL OIL* DI PERAIRAN PROVINSI MALUKU UTARA
(Studi Pada PANIT SIDIK 2 SUBDIT GAKKUM)**

Oleh :

Abdul Halil Hi. Ibraim¹, Abdullah Kaunar² dan Muhammad Irfan Bakay³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai Kinerja Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Dit POLAIRUD) POLDA Maluku Utara dalam penanganan *Illegal Oil* di Perairan Provinsi Maluku Utara. Metode yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Kinerja personil/ petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD POLDA Maluku Utara dari aspek produktivitas pelayanan dalam penanganan illegal oil sesungguhnya sudah memadai, karena di dukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang, dan kompetensi SDM personil/petugas sudah sangat mendukung. *Kedua*, Aspek kualitas layanan dalam penanganan tindakan *illegal oil* sudah sangat baik, semua tindakan pada aspek ketepatan waktu diatur dan berpedoman dalam S.O.P, untuk sikap personil/petugas juga sudah sangat baik, sikapnya sopan santun, senyum dan bersikap ramah terhadap masyarakat. *Ketiga*, Responsivitas personil/petugas juga sudah sangat baik, setiap laporan masyarakat terkait dengan tindakan *illegal oil*, personil selalu meresponnya dengan baik dan langsung melakukan langkah-langkah strategi guna operasi dan penyisiran. *Keempat*, Akuntabilitas kinerja personil/petugas juga sudah baik, capaian kinerja memuaskan dan setiap hasil tindakan dalam penanganan *illegal oil* dilaporkan ke pimpinan sebagai bentuk pertanggung jawaban hasil kerja yang dilaksanakan.

Kata Kunci : Kinerja, Penanganan & illegal Oil

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia dijadikan sebagai Kekayaan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta berfungsi sebagai komoditas vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada seluruh pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan (Salim, 2004).

Sumber bahan alam yang menjadi sumber kehidupan manusia untuk dapat menggerakkan ekonomi masyarakat yakni bahan minyak. Bahan bakar minyak atau yang biasa dikenal dengan istilah BBM telah menjadi salah satu kebutuhan primer manusia dewasa ini. Hampir setiap hari segenap lapisan masyarakat menggunakan BBM untuk menunjang aktivitas transportasi bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan dunia yang semakin *modern*, semakin meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap penggunaan BBM ini dan berpotensi meningkatkan harganya dari waktu ke waktu.

Hal tersebut menimbulkan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan cara menjual BBM secara *illegal*. Dalam arti melakukan penjualan/pengangkutan BBM tanpa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal tersebut yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan sebagai berikut : "Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan
 - d. Niaga.

Dari gambaran tersebut di atas, maka usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Merujuk pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan bahwa kegiatan usaha hilir yang mencakup pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Diperjelas dengan adanya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan.

Namun, pada faktanya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, aktivitas minyak ilegal (*illegal oil*) tidak terlepas dari adanya permasalahan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Krisis ekonomi dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan terbatasnya lapangan kerja sehingga masyarakat tingkat bawah cenderung mencari peluang untuk

mendapatkan pendapatan (*income*) yang cepat tanpa mengindahkan sebesar apapun resiko dan dampak yang diakibatkannya dengan hanya sekedar mempertahankan hidupnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil observasi, ternyata kasus *Illegal Oil* di Perairan Provinsi Maluku Utara selama tahun 2021 terdapat 2 (Dua) kasus dan telah ditangani langsung oleh Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Maluku Utara. Tentu kasus *Illegal Oil* yang telah dilakukan para oknum-oknum tidak bertanggung jawab telah melanggar Undang-undang yakni "Para tersangka disangkakan Pasal 53 huruf a atau d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas," Kasus *Illegal Oil* (BBM) yang kerap langka di Maluku Utara sesungguhnya telah menjadi perhatian khusus dari kepolisian. Pihak Kepolisian khususnya Dit Polairud Polda Maluku Utara tidak akan segan-segan untuk menindak (menanggulangi dan bertindak tegas) jika ada oknum-oknum pengusaha/ perorangan atau bahkan masyarakat yang melakukan penimbunan BBM dan bahkan pengangkutan BBM tanpa izin resmi dari pemerintah, sehingga mengakibatkan terjadi kelangkaan.

Data kasus pengangkutan BBM (*Illegal Oil*) tersebut di atas, menjadi perhatian bagi Kepolisian/Dit Polairud Polda Maluku Utara untuk senantiasa bekerja dengan serius dalam penanganan *Illegal Oil*. Tuntutan kinerja yang baik oleh Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Maluku Utara sangat diharapkan masyarakat, agar kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Maluku Utara dapat diatasi/diminimalisir sehingga harga BBM dapat dijangkau oleh masyarakat dan tidak terjadi lagi kelangkaan BBM.

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di

teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan.

Metode deskriptif kualitatif digunakan agar dapat menggambarkan fakta riil dari fenomena-fenomena secara subjektif/objektif yang menjadi masalah peneliti dan atau bentuk penelitian survei lapangan dengan tipe penelitian Deskriptif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010:4). Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi dilapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Suyadi, 1999:2).

Menurut Rivai (2005;14), kata kinerja merupakan terjemahan dari kata *Performance* yang dari kata *To Perform* dengan beberapa *Entries* yaitu :

1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan (*To Do Or Carry Out, Execute*)
2. Memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (*To Discharge Of Fulfil : As Now*)
3. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (*To Execute Or Complete An Understanding*) dan
4. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang atau mesin (*To Do What Is Expected Of A Person Machine*).

Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Para pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah ini disajikan beberapa diantaranya:

1. Kinerja: adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
2. Kinerja: Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

3. Kinerja adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang.
4. Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu

1. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya.
2. Produktifitas: kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (*outcome*) (Achmad, 2001:2).

Selanjutnya untuk mencapai hasil maksimal dari kinerja tersebut Agus Dwiyanto dkk (2006:50-51), menjelaskan beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja lembaga sebagai berikut :

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan *out-put*

b. Kualitas Layanan Publik

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan public. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi public muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi public.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indicator kereja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi public dalam

menjalankan misi dan tujuannya dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi public. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. Resposibilitas

Responsibilitas menjelskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implicit (Lenvine dalam Agus Dwiyanto, 2006). Oleh karena itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas public menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk pada para pejabat poltik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat seberapa besar akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat.

B.Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengann pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Budi Rizki, 2014:15).

Untuk menjadi polisi sipil tentunya bukanlah hal yang mudah, masih diperlukan waktu bagi kepolisian untuk menyesuaikan diri dengan peranannya yang baru dan demi

kebaikan diijarkan tubuh Polri sendiri. Dalam hal ini menjadi tantangan bagi kinerja Polri. Adanya reformasi kepolisian Indonesia harus dijadikan sebagai tonggak untuk membangun suatu kepolisian yang baru, yang maju dan profesional.

Sadjijono (1987:17) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat penuh dengan tantangan, dimana polisi tidak hanya menghadapi penjahat-penjahat (pelaku tindak pidana) tapi juga harus menghadapi masyarakat, bagaimana agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib. Hal ini erat kaitannya dengan polisi dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok polisi adalah membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia termuat dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara bagian dari unsur pemerintah yakni alat Negara yang bertugas penuh menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam bidang kemaritiman/perairan laut. Sebagai institusi POLRI, Ditpolair Polda tetap komitmen dan konsisten dalam menjalankan visinya yakni "bertekad menjadi Polri yang mampu menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan dipercaya masyarakat Perairan Maluku Utara serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Maluku Utara sebagai kota sejarah".

Visi Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu untuk ditindaklanjuti dengan kinerja-kinerja para personil/petugas Ditpolair Polda yang optimal dalam bertindak dan bekerja serta memuaskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yakni menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat serta Ditpolair Polda bagian dari masyarakat yang selalu dekat dengan kehidupan masyarakat dalam aspek kemaritiman.

Prinsipnya bahwa dalam menjalankan kerjanya untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, maka diperlukan untuk mengukur kinerja Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam penanganan *Illegal Oil* di Perairan Provinsi Maluku Utara. Dasar pijakan penulis dalam mengukur indikator-indikator kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Dwiyanto dkk (2006:50-51), untuk mencapai hasil maksimal dari kinerja, ada beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja lembaga yakni sebagai berikut;

- (1) Produktivitas,
- (2) Kualitas Layanan Publik,
- (3) Responsivitas, dan
- (4) Akuntabilitas.

A. Produktivitas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD dalam penanganan *Illegal Oil*

Untuk dapat mengetahui tingkat produktivitas kinerja Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD Polda Maluku Utara, maka dapat diukur dengan beberapa aspek antara lain; a). kompetensi sumber daya manusia, dan b). sarana dan prasarana. Sumber daya manusia (SDM) personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku Utara sesungguhnya sudah memadai dari sisi kuantitas dan begitu pula dari sisi kualitas, karena sebagian besar personil/petugas pada Panit Sidik 2 Subdit Gakkum memiliki tingkat kompetensi pendidikan yang berbeda-beda mulai dari kompetensi pendidikan SMA, Diploma III, Strata Satu (S1) hingga Strata Dua (S2). Melalui kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD Polda Maluku Utara, dapat membantu kelancaran proses penanganan *illegal oil* di perairan Maluku Utara.

Kompetensi personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD Polda Maluku Utara dari aspek pendidikan sudah memadai dan proses dalam penanganan *illegal oil*, setiap personil/petugas diberikan tanggung jawab masing-masing untuk bekerja sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsinya. Jadi prinsipnya bahwa, kompetensi personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum sangat penting dalam penanganan tindakan *illegal oil* ini, sehingga kerja-kerja yang ditugaskan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan masing-masing kompetensi yang dimilikinya.

Sedangkan Sarana prasarana yang dimiliki dan terdapat pada Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dit POLAIRUD) Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku Utara yang menunjang dalam kinerja personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD Polda Maluku Utara yakni sebagai berikut :

Tabel 1
 Sarana dan Prasarana Pendukung Di Kantor Dit Polairud Polda Maluku Utara

No	Sarana & Prasarana Yang Pendukung	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Speed Boat	3	3	
2.	Komputer	6	5	1
3.	Buku Regulasi	8	8	
Jumlah		17	16	1

Sumber : Data Sekunder Dit Polairud Polda Maluku Utara, 2023

Dari data pada tabel 4.1 tersebut di atas, dapat digambarkan dan dijelaskan bahwa sarana prasarana pendukung bagi penanganan *illegal oil* di Kantor Dit Polairud Polda Maluku Utara sudah cukup memadai. Hal ini dikarenakan, sarana prasarana yang dimiliki sangat mendukung kinerja-kinerja personil/petugas dalam penanganan tindakan *illegal oil* di Perairan Maluku Utara. Akan tetapi, sarana dan prasarana yang dimiliki perlu untuk dilengkapi dan ditingkatkan lagi jika dibandingkan dengan kondisi geografis yang berada di Perairan Provinsi Maluku Utara.

B. Kualitas Layanan dalam Penanganan Tindakan *Illegal Oil*

Kinerja personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Maluku Utara pada aspek ketepatan waktu penanganan *illegal oil* sudah sesuai dengan S.O.P yang ditetapkan, hal ini dikarenakan jalur komando dan perintah dalam pelaksanaan tindakan penanganan *illegal oil* senantiasa mengikuti arahan/petunjuk dari pimpinan/atasan sehingga waktu dalam bertindak, terutama berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan penanganan, dan evaluasi dari penanganan *illegal oil* selalu terencana serta berpedoman pada S.O.P yang telah diatur dalam Dit Polairud Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara.

Ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan penanganan *illegal oil* yang dilakukan personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Maluku Utara menunjukkan hasil yang positif, dimana ketepatan waktu dalam bertindak

dapat menggagalkan peredaran *illegal oil* di wilayah perairan Maluku Utara. Berikut tabel tindakan penanganan *illegal oil* yang ditelaah dilakukn oleh personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Maluku Utara dalam kurung waktu 2 tahun yakni sebagai berikut :

Tabel 2
 Tindakan Penanganan *illegal oil*

Tahun 2021

No	Jenis Pengangkutan <i>illegal oil</i>	Jumlah/Ton
1	Kapal	40 Ton
2	Speed Boat	30 Ton
3	Mobil	20 Ton
4	Motor	10 Ton
	Total	100 Ton

Sumber : Panit Sidik 2 Subdit Gakkum, Dit Polairud Polda Malut

Tabel 3
 Tindakan Penanganan *illegal oil*

Tahun 2022

No	Jenis Pengangkutan <i>illegal oil</i>	Jumlah/Ton
1	Kapal	41 Ton
2	Speed Boat	31 Ton
3	Mobil	21 Ton
4	Motor	11 Ton
	Total	104 Ton

Sumber : Panit Sidik 2 Subdit Gakkum, Dit Polairud Polda Malut

Selanjutnya untuk sikap personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit Polairud Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara sudah sangat baik dalam melaksanakan tugasnya untuk penanganan *illegal oil*. Sikap sopan santun, senyum dan sikap ramah terhadap masyarakat senantiasa dimiliki oleh setiap personil/

petugas. Personil/petugas seringkali diberikan arahan, bimbingan dan bahkan petunjuk dari pimpinan untuk tetap bersikap yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang melapor atas tindakan adanya *illegal oil* maupun oknum yang telah dirazia.

C. Responsivitas

Tentunya harapan masyarakat tindakan *illegal oil* jangan lagi terjadi di Maluku Utara, agar semua kebutuhan tersebut segera dipenuhi demi untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari. Permasalahan tindakan *illegal oil* tersebut, sesungguhnya telah direspon dengan baik oleh personil/ petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Maluku Utara, bentuk responsivitasnya yakni dengan menugaskan personil/petugas untuk melakukan operasi/razia di lokasi-lokasi perairan yang dianggap terjadinya tindakan *illegal oil*. Hasil operasi tersebut, kemudian dilaporkan kepada pimpinan/atasan bahkan melakukan gelar perkara tindakan *illegal oil* ini supaya masyarakat juga dapat mengetahuinya.

Responsivitas personil/anggota Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dit Polairud) Kepolisian Daerah Maluku Utara sudah sangat baik dalam merespon informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan tindakan *illegal oil*. Jadi, responsivitas ini yang menyangkut ukuran kemampuan organisasi dan personil/petugas untuk memenuhi dan mengetahui dengan baik akan kebutuhan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat/nelayan, yang kemudian menyusun rencana dan langkah-langkah yang terukur untuk melakukan kegiatan operasi dan penyisiran ke lokasi-lokasi yang dianggap terjadinya tindakan *illegal oil* di Perairan Maluku Utara.

D. Akuntabilitas Kinerja Personil

Panit Sidik 2 Subdit Gakkum merupakan bagian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Maluku Utara yang tidak bisa dipisahkan dalam institusi pemerintahan, karena yang memiliki tugas pokok (tupoksi) yakni menyelenggarakan fungsi kepolisian

perairan dan kepolisian udara yang mencakup :

1. Penegakan hukum,
2. Patrol serta
3. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.

Melalui tugas pokok tersebut, maka seluruh rangkaian program-program dan kegiatan Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Maluku Utara yang direncanakan dan kemudian dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan guna untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik. Dalam setiap tindakan penanganan *illegal oil*, bagian dari Panit Sidik 2 Subdit Gakkum memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan/atasan.

Akuntabilitas kinerja Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Maluku Utara dalam penanganan *illegal oil* telah mencapai hasil yang baik. Capaian kinerja Panit Sidik 2 Subdit Gakkum tidak lepas dari kerja sama semua elemen (personil Panit Sidik 2 Subdit Gakkum, TNI, dan unsur masyarakat/para nelayan) yang bergerak bersama-sama untuk membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan tindakan kejahatan *illegal oil* di Perairan Maluku Utara. Prinsipnya bahwa akuntabilitas kinerja personil/petugas bagian dari pertanggung jawaban hasil kerja kepada pimpinan/atasan atas capaian yang telah dilaksanakan.

KESIMPULAN

1. Kinerja personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD POLDA Maluku Utara dilihat dari aspek produktivitas pelayanan dalam penanganan *illegal oil* sesungguhnya sudah memadai, karena di dukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang, sedangkan dari sisi kompetensi SDM personil/petugas sudah sangat mendukung.
2. Aspek kualitas layanan dalam penanganan tindakan *illegal oil* sesungguhnya sudah sangat baik, karena semua tindakan pada aspek ketepatan waktu diatur dan berpedoman dalam S.O.P. Sikap

personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum sudah sangat baik, sikapnya sopan santun, senyum dan bersikap ramah terhadap masyarakat.

3. Responsivitas personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum juga sudah sangat baik, setiap laporan masyarakat yang terkait dengan tindakan kejahatan *illegal oil*, personil selalu meresponnya dengan baik dan langsung melakukan langkah-langkah strategi guna operasi dan penyisiran.
4. Akuntabilitas kinerja personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum juga sudah baik, capaian kinerja sudah memuaskan dan setiap hasil tindakan dalam penanganan *illegal oil* dilaporkan ke pimpinan/atasan sebagai bentuk pertanggung jawaban hasil kerja yang dilaksanakan.

SARAN

1. Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pengusaha atau bahkan nelayan agar tidak lagi melakukan kejahatan *illegal oil* yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.
2. Pihak Dit Polairud Polda Maluku Utara supaya senantiasa melakukan operasi dan patroli di wilayah-wilayah yang menjadi zona merah terjadinya tindakan kejahatan *illegal oil*,
3. Para personil/petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum agar selalu bekerja semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat, menindak tegas kejahatan *illegal oil* dan terus meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam penanganan *illegal oil* di Perairan Maluku Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus, dkk. Reformasi Birokrasi. (Jakarta: Gramedia Offcet, 2006)
- Moleong Lexy, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

- Rizki, Budi Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung
- Ruky S. Achmad, 2001 ; *Sistem Manajemen Kinerja*. PT Gramedia, Jakarta.
- Rivai, 2005, " *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*" , Yogyakarta
- Suyadi, Prawirosentono. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPFE, Yogyakarta.
- Salim, HS. (2004) *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Sadjijono, 1987, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino
- _____ 2006. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta